

СОЗДАНИЕ «ЗЕЛЕННЫХ» РАБОЧИХ МЕСТ- ГАРАНТИЯ РОСТА ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ

¹Гаибназарова Зумрат Талатовна, ²Гаибназаров Сунатилла Баходиржанович

¹Декан факультета Экономика, University of science and technologies

Доктор экономических наук, профессор

²PhD, доцент

Ташкентский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002485>

CREATING GREEN JOBS - GUARANTEEING OF THE GROWTH AN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECONOMY

¹Gaibnazarova Zumrat Talatovna, ²Gaibnazarov Sunatilla Bakhodirjanovich

¹Dean of the Faculty of Economics, University of Science and Technologies

Doctor of Economic Sciences, Professor

²PhD, associate professor

Tashkent State Technical University

YASIL ISH O 'RINLARINI TASHKIL ETISH-EKOLOGIK BARQAROR IQTISODIY O'SISH KAFOLATI

¹Gaibnazarova Zumrat Talatovna, ²Gaibnazarov Sunatilla Baxodirjanovich

¹Iqtisodiyot fakulteti decani, Fan va texnologiya universiteti

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

²PhD, dotsent

Toshkent davlat texnika universiteti

«Трансформация мировой экономики, борьба с изменением климата и достижение ЦУР возможно только в том случае, если группа стран со средним уровнем дохода, куда входит более 100 государств с 70% населением мира будет полностью в этом задействована».

Антониу Гутерриш. Генеральный секретарь ООН

Климатические изменения. Повестка дня Устойчивого Развития (УР) представляет собой основу, которую необходимо использовать в процессе восстановления и адаптации. С 1800-х годов антропогенная деятельность - основной движущий фактором изменения климата. Деятельность человека - сжигание ископаемых видов топлива: уголь, нефть и газ образуют парниковые газы, нагревают мир быстрее, чем за последние две тысячи лет.

Таблица 1.

На Земле основными парниковыми газами являются

Газ	Формула	Вклад (%)	Концентрация в атмосфере
<u>Водяной пар</u>	H ₂ O	36-72 %	Основной естественный парниковый газ, который ответственен более чем за 60 % эффекта для Земли.

<u>Углекислый газ</u>	CO ₂	9-26 %	405,5±0,1 ppm (CO ₂ «долго живущий» в атмосфере).
<u>Метан</u>	CH ₄	4-9 %	1859±2 ppb (Время жизни метана в атмосфере до 10 лет)
<u>Озон</u>	O ₃	3-7 %	Защищает землю от жёсткого ультрафиолетового излучения Солнца.
<u>Оксид азота</u>	N ₂ O		

Сейчас Земля на 1,1°C теплее по сравнению 1800-х г.г.(до промышленной революции), чем за последние 100 000 лет. Чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5°C, нетто-выбросы парниковых газов должны сократиться на 45% к 2030 году, а к 2050 году достичь нулевого уровня.

Они образуются, например:

- при использовании бензина в автомобилях или угля для отопления зданий;
- расчистке земель и лесов (приводит к высвобождению углекислого газа).

Главным источником выбросов метана являются:

- сельское хозяйство;
- нефтяная и газовая промышленность.

К числу основных производителей выбросов относятся:

- энергетика;
- промышленность;
- транспорт;
- здания;
- сельское хозяйство и землепользование.

Изменение климата создает как угрозы, так и возможности. Угрозы, потому что причиной кризиса являются господствующие сегодня политические и экономические процессы. Возможности, потому что нынешние экономические и политические процессы не могут адекватно решить проблемы, порожаемые климатическим кризисом.

Климатический кризис - не абстрактное понятие. Все могут его видеть и чувствовать. Последствия изменения климата ощущаются во всем мире как совершенно реальные и пагубные. Например:

- повышение температуры воздуха, периоды аномальной жары вызывают все более частые лесные пожары;
- непредсказуемость дождей означает более продолжительные засухи и все более разрушительные наводнения, что серьезно затрагивает продовольственную безопасность;
- усиливающиеся экстремальные погодные явления (такие как циклоны) становятся причиной масштабных катастроф во всем мире, будут оказывать растущее давление на ресурсы больших и малых городов и целых стран, а также приведут к смертям и травмам во многих общинах.

Влияние глобального потепления на здоровье людей. Последствия изменения климата в подавляющем большинстве случаев негативны (ВОЗ).

В Узбекистане проведено исследование влияния изменений климата на здоровье, заболеваемость и смертность населения (2003-2006 -е и 2010-2015 г.г.). Установлено, что в

результате повышения средней температуры воздуха на 1,5°C в апреле-сентябре месяцы, обращения населения за экстренной помощью по всем причинам увеличились на 21,6%. Зафиксирован рост на 34,1% болезней системы кровообращения, на 22,8% - органов дыхания, на 19,9% - нервных болезней, а смертность составила 3,4%. Значительная часть смертности приходится на инфаркт миокарда (26,3%) и инсульты (55,6%). Весной и осенью увеличиваются хронические заболевания, язвы желудочно-кишечного тракта, нарушения витаминного баланса, аллергические и ревматические заболевания. За последние 10 лет заболевания системы кровообращения повысились на 5%, дыхательной системы – 11%, эндокринной системы – 2,5 раза, в том числе сахарного диабета – 3,7 раза, нервной системы – 15%, злокачественной опухоли – 30%.

Что такое справедливый переход? Справедливый переход (СП) - это структура разработанная профсоюзным движением. Он одобрен правительствами в различных сферах, МОТ, Рамочной конвенцией ООН об изменении климата в Парижском соглашении, а также Конференцией по климату в Катовице и Европейским союзом. 2-й Конгресс государств в 2010 году, объявил «СП» подходом к борьбе с изменением климата, механизмом климатических действий, а не бездействия.

«СП» описывает переход к устойчивому изменению климата и низко углеродной экономике, которая максимизирует выгоды от действий по борьбе с изменением климата, сводя к минимуму трудности для работников и их сообществ.

«СП» - один из способов приспособиться к изменению климата, при котором страны и бизнесы финансируют тех, кому новые условия работы и жизни обходятся дороже всего.

Люди не должны расплачиваться бедностью и упадком за инновации. Тем, кто наиболее ими затронут, нужна поддержка. Предпринимаемые меры в отношении климата, должны служить защите планеты, людей и экономики.

Существуют общие стратегии, которые страны должны принять, в том числе:

- социальный диалог и демократические консультации с социальными партнерами (общественными организациями и работодателями) и другими заинтересованными сторонами;
- исследование и ранняя оценка воздействия климатической политики на общество и занятость. Обучение и развитие навыков;
- социальная защита наряду с активной политикой на рынке труда;
- планы диверсификации местной экономики, которые поддерживают достойный труд и обеспечивают стабильность сообщества в переходный период.

Государство: разработка стратегий реагирования. Программа ООН по окружающей среде объявила период с 2020 по 2030 годы «Десятилетием восстановления экосистем». Изменение климата затрагивает либо прямо, либо косвенно почти каждый сектор общества. Хорошо информированное общественное движение играет важную роль при рассмотрении и преодолении трудностей, связанных с такой комплексной проблемой, как изменение климата. Тому подтверждение проведённый в Баку (03-05 мая 2023 г.) международный семинар: «Действия профсоюзов в отношении изменения климата и справедливого перехода в Восточной Европе и Центральной Азии».

Признано, что не существует единого информационного механизма для всех групп работников страны. В принятой Резолюции, указана приверженность членских организаций в разработке политики и стратегии по теме окружающей среды для

достижения перемен в обществе и устойчивого будущего. Отмечена роль комплексного решения многих проблем современности, в принятой 2015 году Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Социальное, экономическое и культурное разнообразие регионов и отраслей, потребует образовательных и информационных подходов, увязанных со специфическими требованиями и ресурсами. Предложены задачи и цели:

- повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям;
- улучшить просвещение, распространение информации и возможности работников и учреждений по смягчению остроты и ослаблению последствий изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению;
- включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегии и планирование на национальном и отраслевом уровне.

На национальном уровне важно:

- установить общие цели, чтобы утвердить приоритетное место темы устойчивого развития (УР) в своей повестке дня;
- разработать стратегию (например, план действий) эффективной работы по вопросам экологической устойчивости и оказания влияния на дискуссии по «зеленой сделке» на всех политических уровнях;
- обеспечить систему мониторинга реализации плана действий и его регулярный анализ для адаптации к изменяющемуся контексту;
- изучить конкретные пути установления связи между темой экологической устойчивости развития и традиционными вопросами, которыми занимаются организации страны;
- поощрять движение за экологическую устойчивость развития среди населения, предоставляя им конкретную и доступную информацию о воздействии изменения климата на их работу и на их жизнь;
- добиваться включения приоритетов в области экологически устойчивого развития в коллективные переговоры;
- принять для себя целостный подход к экономическим, социальным, культурным и экологическим аспектам образования, в частности:
 - продвижение осознания того, что процесс справедливого перехода требует переобучения и повышения квалификации работников во многих секторах;
 - требовать включения темы экологически устойчивого развития в учебные программы начального образования;
 - стремиться к созданию альянсов между ключевыми участниками образования (работодатели, учителя, учащиеся, родители и организации гражданского общества) на разных уровнях с целью поддержки экологического образования для граждан;
 - повышать осознание широкой общественностью важности образования по вопросам экологии и чрезвычайной ситуации по климату.

Любые потенциальные меры по ограничению или адаптации к глобальному изменению климата экономически эффективны и рентабельны.

В целом, задачи охраны окружающей среды могут быть решены либо путем принятия указов, требующих использования конкретной технологии или достижения

конкретных целей, либо посредством экономических инструментов, таких как штрафы на выбросы, субсидии, продажа лицензий или санкции. Очевидно, что требуется дальнейшая работа в текущей деятельности государства и социальных партнёров.

Выводы. Для всего мира борьба с климатическими изменениями, налаживания перехода к экологически устойчивой экономике через создание «зеленых» рабочих мест и те реальности, в которых мы все живем - тема общая.

Проводимая в последние годы государственными органами с участием общественных организаций природоохранная деятельность способствует снижению выбросов загрязненных веществ в окружающую среду, заболеваемости и смертности населения.

Страна равняется на принципы «зеленой» экономики и возобновляемые источники энергии. Осознаны и угрозы, которые несет в себе экономика будущего.

Перед государством встает первостепенная задача - как обеспечить справедливый переход работников на новые «зеленые» рабочие места и минимизировать кадровый дисбаланс.

Для выполнения обозначенной задачи в стратегии справедливого перехода к экологически устойчивой экономике через создание «зеленых» рабочих мест в Республике Узбекистан возможно лишь при определенных условиях.

Во-первых, необходимо достичь прогнозируемости изменений на уровне каждой отдельно взятой отрасли.

Во-вторых, важно провести своевременный анализ спроса на рынке труда и разработать прогноз потребностей в будущем.

В-третьих, нельзя обойтись без создания правовых механизмов социальной поддержки людей.

Каждое из направлений требует согласованности действий сторон социального партнерства - государства, работодателей и работников.

В нашей стране действия справедливого перехода к экологической устойчивости развития только начинают разворачиваться, и есть потребность в дальнейшем увеличении числа и частоты общественных организаций действий для повышения их влияния в этой области.

Нужно, чтобы эта работа осуществлялась параллельно с накоплением специальных знаний и опыта, тогда и действия станут более убедительными.

REFERENCES

1. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.B. Development of education system in the context of world experience and national specificity as an investment in human capital. Journal of Critical Reviews. 2020, Vol. 7, Issue 12, P. 302-308. DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.12.57>. <http://www.jcreview.com/?mno=116300>
2. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.B. Study of the Synthesis of the Stabilizer SG-1 by Phosphorylation of HIPAN. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2020, Vol. 8, Issue 9, P. 5472-5476. <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/91892020><http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter91892020.pdf>

3. Gaibnazarova Z.T. **Prospects for improving the forecasting of the gross domestic product of regions based on mathematical models.** Proceedings - 9th IEEE International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2023, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Samara, Russian Federation, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/ITNT57377.2023.10139074. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10139074>
4. Gaibnazarova Z.T., Gulamov M.S. Strategy for fair transition to the environmentally sustainable economy through the creation of «green» jobs. Ta’lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari, Uzbekistan. 2024, yanvar 23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10555207>
5. Butaboyev M., Gaibnazarova Z.T. Hududlarda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy tahlili. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2023-1 (11-12). https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss11-12/a189
6. Курпаяниди К.И. Экономическая теория. Учебник. Фергана, 2023. DOI:10.5281/zenodo.8347304
7. Климченя Л.С., Гаибназарова З.Т. Рост электронной торговли на потребительском рынке. В книге: Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость. Материалы XVI Международной научно-практической конференции. Минск, 2023. С. 181.
8. Gaibnazarova Z.T., Farkhodov B.U. Methods of evaluating the effectiveness of innovative investment in industrial enterprises. *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics.* 2022. Т. 14. №3 (47). С. 72-83.
9. Gaibnazarova Z.T., Farkhodov B.U. Development trend of the world and domestic automotive industry in modern conditions. *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics.* 2022. Т. 14. №4 (48). С. 81-94.
10. Гаибназарова З.Т. Анализ инвестиционной деятельности железнодорожной системы Республики Узбекистан. *Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.* 2021. Т. 13. №3 (43). С. 79-91.
11. Гаибназарова З.Т., Юсупхожаева Ф.Д. Формирование механизма взаимодействия и интеграции национальных инновационных систем Республики Узбекистан и зарубежных стран мира. *Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.* 2021. Т. 13. № 4 (44). С. 83-93.
12. Gaibnazarova Z.T. Development of research and educational activities at automotive industries. *Человеческий капитал и профессиональное образование.* 2021. № 3 (37). С. 63-76.
13. Гаибназарова З.Т., Абирова Н.Ш. Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты. *Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.* 2020. Т. 12. № 2 (38). С. 56-64.
14. Гаибназарова З.Т. Анализ возможностей повышения эффективности человеческого ресурса в совершенствовании развития промышленных предприятий. *Экономика и финансы (Узбекистан).* 2020. № 2. С. 145-163.
15. Гаибназарова З.Т. Управление персоналом и инновациями в Узбекистане: проблемы трансфера технологий. *Социально-трудовые исследования.* 2018. № 4 (33). С. 113-118.

16. Gaibnazarova Z.T. Relationship of human capital with intellectual capital and its role in improving the economic efficiency of enterprise production. Человеческий капитал и профессиональное образование. 2020. № 2 (32). С. 4-11.
17. Гаибназарова З.Т. Тенденция развития мировой и отечественной автомобильной промышленности в современных условиях. Экономика и финансы (Узбекистан). 2021. № 5. С. 2-11.
18. Гаибназарова З.Т. Инвестиции в человеческий капитал как драйвер увеличения его стоимости. В сборнике: Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона. Сборник материалов международной научно-практической конференции. 2020. С. 183-187
19. Гаибназарова З.Т. Влияние Человеческого Капитала на переход от информационного общества к цифровой экономике. Архив научных исследований. 2022 Jun 28;4(1).
20. Гаибназарова З.Т., Солиева Б.Т., Иминова Н.А. Прогнозирование риска банкротства в слабо формализованных процессах. НАУКА и ТЕХНИКА. 2024 Feb 5;23(1):80-6.; Gaibnazarova Z.T., Solieva B.T., Iminova N.A. Forecasting the Risk of Bankruptcy in Poorly Formalized Processes. Наука и техника. 2024;23(1):80-6.
21. Gaibnazarova Z.T. Artificial Intelligence and Smart Railway Transport as a Tool to Accelerate the Transformation Process in Uzbekistan. InDigital Transformation: What are the Smart Cities Today? 2024 Feb 1 (pp. 261-274). Cham: Springer Nature Switzerland.
22. Talatovna G.Z. Yashil ish o'rinlarini yaratish orqali ekologik barqaror iqtisodiyotga adolatli o'tish strategiyasi: doi. org/10.5281/zenodo. 10555207. Ilm-fan yangiliklari konferensiyasi. 2024 Jan 27;1(1).
23. Talatovna G.Z. Increasing the effectiveness of higher education in improving national human capital. Science and innovation. 2023;2(Special Issue 7):5-11.
24. Гаибназарова З.Т., Лавренова О.А. Перспективы совершенствования прогнозирования валового внутреннего продукта регионов на основе математических моделей. Prospects for improving the forecasting of the gross domestic product of regions based on mathematical models. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 49-51.
25. Пономарёва Н.П., Гаибназарова З.Т. Интеграция потенциала кластера и технопарка для реализации инновационных проектов. Integration of cluster and technopark potential for innovative projects. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 281-283.
26. Гаибназарова З.Т., Фарходов Б. Priority directions and trends of the mechanism of sustainable development of the activities of small business entities in industrial sectors of Uzbekistan. Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2022;1(01):54-8.
27. Гаибназарова З.Т., Фарходов Б. Experience of foreign countries in improving the mechanism of sustainable development of small entrepreneurship. Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2022;1(01):50-3.
28. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.S. The relationship of human capital with intellectual capital. Взаимосвязь человеческого капитала с интеллектуальным капиталом. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы:

- сборник статей VI Международной научно-практической конференции. - Минск: БНТУ, 2022. – С. 105-109.
29. Гаибназарова З.Т., Юсупхожаева Ф.Д. Формирование механизма взаимодействия и интеграции национальных инновационных систем республики узбекистан и зарубежных стран мира. Научно-аналитический журнал наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2022;13(4):83-93.
30. Гаибназарова З.Т., Юсупходжаева Ф.Д. Современные формы дистанционного обучения: проблемы, решения и трансфер технологии. Modern forms of distance learning: problems, solutions and technology transfer. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Минск: БНТУ, 2021. – С. 54-57.
31. Гаибназарова З.Т. Анализ инвестиционной деятельности железнодорожной системы республики Узбекистан. Научно-аналитический журнал наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2021;13(3):79-91.
32. Гаибназарова З.Т., Тешабаев А.Э. Пандемия COVID-19 и проблемы развития высшего образования в Узбекистане. COVID-19 pandemic and problems of higher education development in Uzbekistan. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Минск: БНТУ, 2021. – С. 50-53.
33. Gaibnazarova Z.T. Improving the national education system using international experience of investing in human capital. International Relations: Politics, Economics, Law. 2021;2020(1):97-109.
34. Гаибназарова З.Т. Повышение качества человеческого капитала как императив развития промышленных компаний. Экономика и образование. 2020 Jun 26;1(3):15-21.
35. Saitkamolov M.S., Gaibnazarova Z.T., Cowie J. Modern model for assessing the efficiency of investments attracted in railway transport. Technical science and innovation. 2020;2020(1):34-42.
36. Гаибназарова З.Т. Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2020;12(2):56-64.
37. Gaibnazarova Z.T. Human capital as an intense factor of the development of industry and driver of innovative waves. International Finance and Accounting. 2020;2020(1):24.
38. Gaibnazarova Z.T. Theoretical and methodological development of human capital and determining its effectiveness. Economics and Innovative Technologies. 2019(6):6.
39. Гаибназарова З.Т. Качество образовательных услуг как развития человеческого капитала. Экономика и инновационные технологии. 2016, 12(6):149-56.
40. Гаибназарова З.Т. Оценки стоимости инвестиционных проектов методом реальных опционов. Экономика и инновационные технологии. 2015, 14(6):49-56.